

**ҮШ ОҚ, ОГУЗ – ХАН, ҮШ НӘСИЯТ ХАҚҚЫНДА
(И.ЮСУПОВТЫҢ «ҮШ ОҚ» ШЫҒАРМАСЫ МЫСАЛЫНДА)**

Даниярова Гүлзийра Полатовна

ӨзРИА Қарақалпақ гуманитар илимилер илим-изертлеу институты таяныш докторанты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7036677>

Аннотация. Мақалада Халық шайыры И.Юсуповтың «Үш оқ» шығармасы хәм оның фольклорлық дәрежелери хаққында сөз болады. Шығарманың мазмуны хәм атамасының тарийхыйлығы, символикалық сыпатқа ийелиги сөз етиледі.

Таяныш сөзлер: ертең, миф, символ, Огуз – Хан, Үш оқ.

**УЧ ҰҚ, ОГУЗ – ХОН, УЧ НАСИХАТ ХАҚИДА
(И.ЮСУПОВНИНГ «УЧ ҰҚ» АСАРИ МИСОЛИДА)**

Аннотация. Мақолада Халқ шойри И.Юсуповнинг «Уч ұқ» асари ва унинг халқ оғзаки ижоди билан боғлиқлиги хақида ўрганилган. Асар мазмуни ва атамасининг тарихилиги, рамзий маънога эғалиги таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: эртак, афсона, рамз, Огуз – хон, Уч ұқ.

**ТРИ СТРЕЛА, ОГУЗ – ХАН, ТРИ СОВЕТА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ И.ЮСУПОВА «ТРИ СТРЕЛЫ»)**

Аннотация. В статье рассматривается произведение народного поэта И.Юсупова «Три стрелы» и связи с фольклорным источником. Анализируется историчность содержания и тема произведения, и его символическое значения.

Ключевые слова: сказка, миф, символ, Огуз – Хан, Три стрелы.

**THREE ARROWS, OGUZ KHAN, THREE COUNCIL
(ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF I.YUSUPOV "THREE ARROWS")**

Abstract. The article examines the work of the national poet I.Yusupov "Three Arrows" and links with folklore sources. The historicity of the content and the theme of the work, and its symbolic meaning are analyzed.

Keywords: fairy tale, myth, symbol, oguz khan, three arrows.

КИРИСИҮ

Гомердің дәретіушилиги әйемги даналыққа хәм терең символикалық сыпатқа толы деп есаплаған. Соның ушын көплеген философлардың дыққат орайында Гомердің дәретпелери турған. Сол сыяқлы шайыр И.Юсуповтың да шығармалары биз ушын сырлы хәм символикалық сыпатқа толы болыуы менен хәмме уақыт илимпазлардың дыққатында. Себеби, биз алып барып атырған изертлеулер нәтийжесинде шайыр дәретіушилигинде қолланылған символларды бир қатар анализлегенимизде инсанияттың, соның менен бирге пүткіл жаратылыс хаққындағы ой-кеширмелерининг бир системаға салынған ҳалда символластырып қосық қатарларына синдирип жибергенлигининг гүуасы боламыз. Мысалы: Шайырдың қолланған терек символын хәр бир халыққа, инсанға, ұатанға байланыслы қосықларында ушыратамыз. Хәм бул символларды бир концепт сыпатында алып қарап шыққанымызда талантлы халық шайыры И.Юсуповтың терек деталы өзининг миллий дәрежелерин, өзи жасаған жердің, елдің, мөканның, халқымыздың миллий өзіншеллигинен, руўхый түсиниги менен мәдений турымысынан, жасау шараятынан келип шығып сәўлелендирген деген пикирге келемиз. Шайыр поэзиясында

терек концепти – туўылған жер, ана Ұатан, жасаған орталық, табиат хәм инсан бирлиги тымсалында символластырылып сүүретленген көркем образ есапланады.

ИЗЕРТЛЕҰ МАТЕРИАЛЛАРЫ ХӘМ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

И.Юсуповтың 1988-жылы жазылған «Үш оқ» [2.57] шығармасы хаққында сөз еткенимизде, оның атамасының өзи тарийхыйлығы менен өзгешеленип турады. Сонлықтан да биз, бул мақаламызда шайырдың «Үш оқ» шығармасының сюжети хәм онда қолланылған символлар хаққында сөз етпекшимиз.

Шығарманың мазмунында Бажбанның баласы қылған жақсылығы ушын Кеклик кустан сыйлыққа үш оқ алады:

Адам улы, қандай жақсы баласаң!

Сыйлыққа сен енди үш оқ аласаң.

«Аттым!» десең, жықпайтуғын жауың жоқ,

Көзи қатты көзмәмбет сен боласаң [2.58].

Соң балаға бул сырды « – тири жанға айтпа, егер айтсаң атқан оғың атылмай қалады» – деп ескертеди. Бирақ бир күни бала:

Қатынға сыр айтпас еркек кемде- кем.

Шарап ишкен уақта мақтанып дәкең,

Сырын айтып қойды, Қалған бир оғы

Атқан менен енди көшпейди екен [2.58]. Биз бул шығарманың сюжетин Қыяс жыраудың «Үш нәсият» ертеги менен салыстырмалы түрде анализлегенимизде: Мазмунлық жақтан ертеке пенен И.Юсуповтың «Үш оқ» шығармасы бирдей. Бирақ шайырдың шығармасының «Үш оқ» атамсы тарийхый сыпатқа ийе деген пикирдемиз.

Өзбекстан Илимлер Академиясының Қарақалпақстан бөлиминиң «Хабаршысы» журналының 2010 – жыл 4 –санында Х. Абдираманов «Қыяс жырау Қайратдиновтың «Үш нәсият» ертеги хаққында» деп аталған мақаласы жәрияланған. Мақалада Н.Дәуқараев атындағы Тил хәм әдебиат институты китапханасының қол жазбалар фондында Артық Каримовтың Хожели хәм Нөкис қаласынан жазып алынған материаллары хаққында мағлыұмат берип өтеди. Усы қол жазбаның 61 – бетинде Қыяс жыраудың «Үш нәсият» ертеги бар – деп мағлыұмат береді. Бул қосық пенен жазылған ертекти Қыяс жырау Қараөзек районында турыұшы Жүгинис Алламбергенов деген кисиден үйренген. Қобызға салып «жырлап айтады» деген қатарларды көремиз[1.67]. Ертеке мазмунында ата ақлығына үш нәсият айтады. Ақлығы бул нәсиятты өз өмиринде сынап көреді хәм атасының берген нәсиятлары дурыс екенлигин көреді. Нәсияттың үшіншиси «яр достыңа сырынды айтпа, сырынды айтсаң да шыныңды айтпа» деген еди. Ал, шайыр И.Юсуповтың «Үш оқ» шығармасында қус жигитке инам сыпатында үш оқ береді. Қәлеген үш тилегиң орынланады дейди. Бул сырды адам бенде билмесин дейди. Бирақ жигит бул сырды хаялына айтып қояды. Хәм тилеги орынланбай қалады.

«Үш» саны дүнья халықлары, соның ишинде түркий халықларында да әхмийетке ийе кәраматлы санлардың бири есапланады. Үш – дәретиўшилик күш, рауажланыў, өсиў, алдынға хәрекет, әўметтиң белгиси саналған. Пифогор үш санын гармонияның символы деп атаған. Бул санды хәр бир халық өзлериниң ески түсиниклеринен келип шығып иләхийлестиреди. Сокраллық санлар ески дәуірлерге яғный мифологиялық хәм космогониялық түсиниклерге ийе, және де ол диний түсиниклер менен де тығыз байланыслы. Айтып өтиў орынлы болса мәмлекетлик байрақлар да үш ренде

сүүретленген. Бундай түсиниклер Индия, Қытай, Вавилон, Сибирь хәм түркий халықлардың мифологиясында өз көринисин тапқан.

Дәслепки адамлардың көз-қарасларында жер үсти, жер асты хәм аспан әлеми хаққында пүтин бир философиялық система қәлиплескен. Бунның көриниси сыпатында ертеклердеги үш санына байланыссы сюжетлерди айтсақ болады. Мәселен: ... « – Қарақус патша сондай дууахан адам. Оның үш қызы бар.»..., « – Әкемнің үш шәрти бар.» [1.29]. « – Жолда үш дәу бар, егер жүрсек бизлерди өлтиреди, – дейди анасы...» [1.41]. «Бұрынғы өткен заманда, Хорезм патшалығында бир жарлы ғарры болыпты. Ол ғаррының үш баласы бар екен...» [1.49] хәм т. б. Мине усы сыяқлы үш санына байланыссы мысалларды дауам ете бериуге болады.

Енди тиккелей «Үш оқ» сөзине келетуғын болсақ: бул атама үлкен тарийхый дәрекке ийе екенлигин айтып өтиу орынлы.

«Түркий қәуимлериниң өмиринде оқ жай хәм оқ тийкарғы қурал- жарақ хызметин атқарып қоймастан ал усы халықтың теңи тайы жоқ мерген екенлигин де дерек береді» – деп атап өткен илимпаз Ю.Агаев. Соның менен бирге оқ жай хәм оқ өзиниң қурал сыпатындағы ұазыйпасынан басқа жәмийетте әхмийетли болған социаллық қатнасты аңлатыу ұазыйпасын да атқарған. Қаған менен халық арасындағы қатнасықта тийкарғы орынды ийелеген. Оқ жай басшы, ал, оқ оған бағыныушыларды аңлататуғын болған.

Илимпаз Ю.Агаевтың мақаласында огузлар хаққында қызықлы хәм дыққатқа ылайықлы фактлер келтирип өткен: Әпсаналарда Огуз-Хан түсинде алтын оқ жай хәм арқаға қарай бағдарланған гүмис үш оқты көреді. Огуз-Ханның түсинде көрген оқ жай менен гүмис оқлар дүньяның төрт тәрәпине бағдарланған еди. Таңда Огуз-хан үлкен үш баласын кубла тәрәпке аң аұлау ушын жибереди. Ал, киши үш баласын батысқа қарай жибереди. Үлкен үш баласы аң пайытында алтын оқ жай тауып алады. Ал, киши үш баласы үш гүмис оқ тауып алады. Балалары тауып алған оқ жай хәм оқларды әкесине алып келип береді. Әкеси қуғанғанынан оқ жайды сындырып үш үлкен улларына береді. Ал, үш гүмис оқты үш киши улларына береді. Усылай етип Огуз-Хан өз халқын улларына бөлип береді. Үлкен улларына берген қәуимлер «Бозук» яғнай «бөлеклерге бөлінген», ал, киши улларына берген қәуимлерди «Учук» яғнай «үш оқ» деп атаған. Бузукларды өзиниң оң тәрәпине, учукларды шеп қанатына жайластырған.

Огуз-Хан түркий қәуимлерди басқару бойынша реформа өткереди. Бунда оқ жай менен оқлар хәкимияттың символы сыпатында хызмет еткен. Әпсаналарда Огуз-Хан иләхий етип сүүретленеди, ал қурал-жарақ болса, қудайталаның мәканы сыпатында қаралған [5.18]

Бир қанша илимпазлар Огуз-Хан мифлик образ, ол өзиниң тарийхый шығысына ийе деген пикирлерди айтып өтеди. Оны Хунн мәмлекетин басқарған Модэ (Мете) (Б.Э.Ш 209-174 жж) деп болжайды [5.19]

Огуз этимологиясының келип шығыу бойынша пикирлерге қарасақ, Венгер тюркологы Д.Немет «огуз» сөзи «ог+уз»; «ог» - «стрела» (оқ); «руу», «қәуим»; «Уз» - «союз» (бирикпеси);. Бул көз қарастан «огуз» сөзи «руулар бирикпеси» деген мәнисти аңлатыуы мүмкин. Оқ жай хәм оқлар түркий халықларының дәстүрий мәдениатында әхмийетли ұазыйпаларды орынлаған. Мысалы: Огузларда жас жигит үйленгенде оқ жайдан оқ атқан, оқ қай жерге барып түссе сол жерде отау тиккен [5.18]

Оқ жай хәм оқлардың киширейтип исленгенин баланың бесигине ямаса кийимине тағып қойылған. Түркий халықлардың көз қарасында бул балаға күш хәм мәртлик бағышлайтуғын болған.

Демек, оқ жай хәм оқларды түркий халықлары қудайтала тәрәпинен берилген инам сыпатында қарап мәмлекеттиң символы сыпатында тән алған

Тарийхый дәреклерден бизге белгили болғанындай, VII – VIII әсирлерде Сырдарья хәм Арал әтирапында жасаған қәуимлер печенеглер хәм огузлар болған. Ал, печенеглер болса қарақалпақ халқының шығысында тийқарғы уйтқы болған. Айтпақшы болғанымыз, огузлардың мәдени, тарийхый- этникалық тәрәптен әлбетте оларға жақын қәуимлерге де өз тәсирин тийгизип отырғанлығы белгили.

ИЗЕРТЛЕҰ НӘТИЙЖЕЛЕРИ

Шайыр И.Юсуповтың жақарыда аты аталған шығармасы мазмунлық жақтан әпсанаға ямаса Қыяс жырау атқарған «Үш нәсият» ертегиниң шайыр фантазиясында қайта исленген дәрәтиүшилик жемиси. Бундай дәрәтиүшилик хәққинда илимпазлар бир қатар илимий жұмыслар алып барған. Мысалы: Солардың бири Г.Шелогурова хәзирги филология илиминде миф хәққинда бир қанша бахалы мағлыұматларды келтирип өтеди:

- 1) Миф – жәмийетлик әдебий дәрәтиүшилик сыпатында тән алынған;
- 2) Миф-символ ушын универсал модель сыпатында қаралады;
- 3) Мифлер әдебий раўажланыўдың барлық дәуирлеринде сюжетлер хәм образлардың тийқарғы дәрәги есапланған;
- 4) Автор тәрәпинен көркем хәқыйқатлықтың нызамлықлары тийқарында дәрәтилген жаңа хәқыйқатлық та миф болыўы мүмкин, яғный ол ески ой-әрис жемисиниң нызамлықлары тийқарында моделлестирилген болады [3.65], – деген көз-қараслары бизиң изертлеў жұмысымыздың тәбиятын түсиниўимизде өз орнына ийе деп ойлаймыз.

ТАЛҚЫЛАҰ

Биз И.Юсуповтың «Үш оқ» шығармасы Қыяс жыраудың атқарған «Үш нәсият» ертеги менен мазмунлық жақтан уқсас екенлигин билдик. Бирақ, шайырдың шығарма атамасына қойған «Үш оқ» терең тарийхый, мифологиялық дәрекке ийе екенлигин түсиндик

ЖУҰМАҚ

Қулласы шайыр қарақалпақ халқының бай фольклорлық хәм мифологиялық мийрасларынан пайдаланған халда жаңа мазмундағы шығарма дәрәткенлигиниң гүәсы боламыз. Демек, талантлы халық шайыры И.Юсуповтың дәрәтиүшилигинде түркий халықлардың көп әсирлик мифологиясында орын алған мифологиялық, символикалық түсиниклер шайырдың ойлаў философиясында қайта исленип, трансформацияланып, шығармаларының композициясында көркем-әстетикалық, миллий хәм өмиршең сүүретлеў куралына айланғанлығы дыққатқа ылайық деп ойлаймыз.

REFERENCES

1. Абдраманов.Х. Қыяс жырау Қайратдиновтың «Үш насият» ерегі хақында. Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлімінің Хабаршысы, Нөкіс. 2010, №4
2. Қарақалпақ фольклоры «Қарақалпақстан», Нөкіс 1977.І том
3. Шелогурова Г. Об интерпротации мифа в литературе русского символизма// Из истории русского реализма конца 19-начало 20 веков. Сб.статей/под.ред. А.Г.Соколова.-М.,1986. С-65.
4. Юсупов. И. Таңлаулы шығармаларының екі томлығы. II том. Нөкіс. Қарақалпақстан. 1992
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/luk-i-strely-kak-simvoly-vlasti-i-elementy-ritualnogo-obryada-u-tyurkskih-narodov/viewer>